

УДК 519.687.6

М.В. Слива

канд. пед. наук

*Нижневартровский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ РОБОТОТЕХНИКЕ

Робототехника – активно развивающаяся часть современной науки, промышленности и образования. И если в науке и технике можно видеть большое разнообразие как в используемых платформах, так и в языках программирования в области робототехники, то в образовании есть небольшое количество доступных платформ и языков [1]. Одной из самых распространенных платформ для преподавания робототехники на данный момент можно считать Arduino, использовать которую можно как в школе, так и в вузе.

Существует множество разновидностей базовых плат платформы Arduino (Uno, Leonardo, Mega, Nano и т. д.), отличающихся количеством разъемов, тактовой частотой и порядностью процессора, размером оперативной памяти, параметрами питания. Программирование плат можно осуществлять как с помощью графического языка, так и с помощью немого измененного языка C. Рассматриваемая платформа обладает рядом достоинств и недостатков.

Достоинства [1]:

- относительно недорогая в использовании платформа (оригинальные базовые платы стоят от 12 долларов);
- можно использовать как на начальном уровне (в школе), так и на более профессиональном (в вузе);
- есть собственная IDE;
- стандартные GPIO пины с поддержкой протоколов UART, SPI, I2C;
- существует много китайских клонов большинства плат данной платформы, которые в несколько раз дешевле оригиналов с сохранением приемлемого качества (от 3 долларов);
- очень много совместимых с данной платформой датчиков и плат для нужд робототехники;
- можно создавать свои собственные платы для расширения данной платформы;
- есть отечественные аналоги (например, от фирмы «Амперка»).

Недостатки:

- малая процессорная мощность;
- маленький объем оперативной памяти;
- нельзя «из коробки» использовать стандартную компьютерную периферию (клавиатура, мышь, «флешки», веб-камеры, внешние жесткие диски), хотя многое можно подключить с помощью плат расширения («шилдов»), которые приобретаются отдельно.

Главное событие 2020 г. – пандемия коронавируса – очень сильно повлияло на организацию и проведение занятий в учебных заведениях по всему миру. Обычные предметы, преподаваемые в рамках подготовки IT-специалистов различных направлений, такие как программирование, технология разработки программного обеспечения, веб-программирование и т. д., не сильно пострадали в плане ведения лекций и сдачи студентами лабораторных работ. На помощь преподавателям пришли такие программы, как Skype, Zoom и др., позволяющие демонстрировать презентационный материал и рабочий стол компьютера. И особых проблем

не возникло – преподаватель показывал работу своих программ, студенты сдавали лабораторные, демонстрируя код и выполнение своих проектов.

Но для обучения дисциплинам, связанным с робототехникой, в формате онлайн есть проблема с демонстрацией результата работы создаваемого устройства. Особенность современной робототехники – это тесная взаимосвязь программной и аппаратной составляющей, поэтому необходимо показывать и код в среде программирования, и схему сборки устройства, и влияние созданной программной части на устройство, и способы взаимодействия пользователя с созданным устройством.

И если с демонстрацией кода в среде программирования и схемы сборки устройства проблем особых может не быть (просто показываем в нужном приложении через демонстрацию рабочего стола в любой программе для видеоконференций), то показать взаимосвязь программной и аппаратной части и продемонстрировать способы взаимодействия пользователя с созданным устройством уже не так просто.

Можно делать двойную демонстрацию – показывать через видеоконференцию программную часть и отдельно через камеру демонстрировать собранное устройство и работу с ним. Но это будет, во-первых, создавать дополнительную нагрузку на сеть, во-вторых, не во всех программах для видеоконференций удобно демонстрировать несколько окон одновременно.

Поэтому один из выходов – использовать виртуальную площадку для создания проектов в области робототехники. Одна из таких – сайт tinkercad.com. Раздел Circuits этого сайта предоставляет возможность для создания виртуальных проектов на платформе Arduino. Внешний вид рабочей области раздела Circuits данного сайта представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Раздел Circuits сайта tinkercad.com

Рис. 2. Базовый набор элементов

При выборе пункта *Создать цепь* будет загружена рабочая область для работы с виртуальными проектами на платформе Arduino, с базовым набором элементов на панели справа (рис. 2).

Если вместо базового набора выбрать *Стартовые наборы Arduino*, то появится панель с готовыми предварительными проектами (рис. 3).

Рис. 3. Стартовые наборы Arduino

Можно вытащить готовую схему проекта и поменять ее для своих целей, а можно выбрать в выпадающем списке вариант *Компоненты Все* и выбрать нужный виртуальный элемент для добавления в свой проект. И здесь же можно вводить код для проекта – вкладка *Код*.

По умолчанию там выбран режим *Блоки* – это Scratch-подобный вариант программирования для Arduino (рис. 4). Такой вариант можно использовать для школьников младших и средних классов, плохо знакомых с обычными языками программирования.

Рис. 4. Раздел Код с режимом Блоки

Для старших школьников и студентов лучше будет использовать режим *Текст* (рис. 5), в котором реализовано стандартное привычное программирование для Arduino как в Arduino IDE (среде программирования для Arduino).

Рис. 5. Раздел Код с режимом Текст

И вот с этим вариантом уже достаточно комфортно можно одновременно и демонстрировать создаваемое устройство, и вводить код для его программирования, и показывать влияние создаваемой программы на работу устройства.

В представленных виртуальных компонентах можно найти следующие аналоги реальных элементов, используемых в робототехнике:

- резистор;
- светодиод;
- кнопка;
- потенциометр;
- конденсатор;
- ползунковый переключатель;
- батареи 9 В, 3 В, 1,5 В;
- макетные платы;
- моторы;
- диод;
- фоторезистор;
- ультразвуковой датчик;
- пьезоэлемент;
- датчик температуры;
- реле;
- транзисторы;
- ЖК-экран;
- 7-сегментный экран и др.

Кроме этого, можно подключать стандартные библиотеки, привычные для пользователей десктопной версии среды программирования для Arduino, и использовать монитор последовательного интерфейса для отладки и контроля создаваемой программы.

Все это позволяет проводить лекции и лабораторные работы по основам робототехники в формате онлайн с использованием видеоконференции в комфортном режиме как для преподавателя, так и для студента.

Литература

1. Слива М.В. Современные платформы для преподавания робототехники // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: материалы IV Всероссийской научно-практической конференции (г. Нижневартовск, 12–13 февраля 2015 г.) / Отв. ред. А.В. Коричко. Нижневартовск, 2015. Ч. 2. С. 516–518.

©Слива М.В., 2020